

ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА AR-КЕҢЕЙТІЛГЕН ШЫНДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

ЖАЛЕШЕВА ГУЛЬНАЗ КАНАТОВНА

Астана Халықаралық университетінің
педагогикалық факультетінің студенті

Ғылыми жетекші – **Ж.Ж. ЖАКИЕВНА**

Астана, Қазақстан

***Аңдатпа:** Қазіргі кезде оқыту процесіне цифрлық технологиялар еніп жатыр және өзекті болып саналады. Мақалада химия пәнін оқыту үдерісінде AR-кеңейтілген шындық технологиясын қолданудың тиімділігі қарастырылады. Мақала AR-кеңейтілген шындықты химия сабақтарында қолдану білім сапасын арттырудың тиімді құралы және оларды жалпы білім беретін мектептер тәжірибесінде қолдануға болатынын көрсетеді.*

***Кілт сөздер:** цифрландыру, кеңейтілген шындық, технологиялар, химия, көрнекілік.*

XXI ғасырдың талаптарына сай болу үшін цифрландыру оқыту процесінің ажырамас бөлігіне айналды. Кез-келген пәнді оқыту барысында цифрлық технологиялар оңтайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. Әсіресе, химия пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырумен қатар, күрделі химиялық құбылыстарды түсінуді жеңілдетеді. Оның ішінде AR (Augmented Reality – кеңейтілген шындық) және виртуалды зертханалар ерекше назар аударуға тұрарлық.

Z ұрпағы (1997-2012 жылдар аралығында туған) цифрлық әлемде өскен және қызығушылықтары алдыңғы ұрпақтан өзгеше. Ал келесі ұрпақтың белгілі бір пәнге қызығушылығы мен назарын аударту одан сайын қиын. Сондықтан, кеңейтілген шындықты оқыту процесінде қолдану маңызды. Бұл технологиялар оқушыға нақты тәжірибені модельдеу, химиялық реакцияларды қауіпсіз ортада бақылау және дербес зерттеу мүмкіндігін береді.

Кеңейтілген шындық көрнекі жүйе ретінде қарастырылады, біз көрген нәрсені ақпаратпен және графикамен толықтырады. Кеңейтілген шындық – бұл нақты әлемге көзқараспен қабаттасқан ақпараттың нақты уақыттағы көрінісі. Ақпаратты жергілікті процессор мен деректер көзі, сондай-ақ қашықтағы деректер көзі/деректер базасы жасайды және дыбыс, бейне, орналасу деректері сияқты сенсорлық ақпаратпен толықтырылады.[3] Яғни, біз шынайы затты да, сандық ақпаратты да бір уақытта көре аламыз.

Химия сабақтарында AR технологиясы келесі мақсаттарда қолданылады: химиялық элементтердің атомдық құрылымын визуализациялау; күрделі молекулалардың кеңістік моделін көрсету; реакция теңдеулерін интерактивті түрде орындау; қауіпті тәжірибелерді қауіпсіз виртуалды ортада көрсету.

Химия сабағында AR қолданудың педагогикалық тиімділігін бірнеше бағыт бойынша сипаттап қарастырсақ:

1) Көрнекілік принципін күшейтеді. Күрделі химиялық процестер мен молекулалық құрылымдар оқушыларға нақты және түсінікті түрде көрсетіледі.

2) Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Интерактивті элементтер мен үшөлшемді бейнелер оқу процесін ойын түрінде өткізуге мүмкіндік береді.

3) Зерттеушілік дағдыларды дамытады. Оқушылар өз бетімен тәжірибе жасап, нәтижелерді бақылап, қорытынды шығарады.

4) Қауіпсіз тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Улы немесе жарылыс қаупі бар реакцияларды виртуалды түрде көрсету арқылы оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

5) Инклюзивті оқытуға жағдай жасайды. AR технологиясы көру немесе есту қабілеті шектеулі оқушыларға бейімделген визуалды және дыбыстық ақпарат арқылы білім алуға мүмкіндік береді.

AR технологиясын химия сабақтарында қолдану мысалы ретінде периодтық жүйені келтіруге болады. AR технологиясының көмегімен оқушылар периодтық кестедегі әрбір элементті «жандырып», оның атомдық құрылымын, физикалық қасиеттерін, қолданылуын және табиғаттағы орнын көре алады. Мұндай визуалды тәсіл есте сақтауды арттырып, элементтердің өзара байланысын түсінуді жеңілдетеді.

Химиядағы күрделі тақырыптардың бірі — атом мен молекуланың кеңістіктік құрылысы. AR технологиясы арқылы оқушылар H_2O , CO_2 , NH_3 сияқты молекулалардың кеңістік моделін үш өлшемді форматта көріп, атомдар арасындағы байланыстардың бұрышын және ұзындығын зерттей алады. Мысалы, Merge Cube, 3D Periodic Table қосымшалары атом мен молекула құрылымын визуализациялау процесін тиімді жүзеге асырады.

Сонымен қатар, кеңейтілген шындық көмегімен қауіпсіз тәжірибелерді модельдеуге болады. Кейбір реакциялар мектеп жағдайында қауіпті болуы мүмкін. Осындайда мұғалім AR қосымшасы арқылы реакция барысын қауіпсіз түрде көрсетеді. Экранда заттардың түсінің өзгеруі, газдың бөлінуі немесе тұнбаның түзілуі нақты көрініс табады. Бұл әдіс оқушылардың химиялық құбылысты түсінуін жеңілдетіп, зертханалық қауіпсіздік ережесін сақтауға мүмкіндік береді.

AR (кеңейтілген шындық) технологиясын химия сабақтарында қолдану қазіргі білім беру жүйесін дамытудың маңызды бағыты. Бұл технология оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып қана қоймай, химиялық құбылыстарды терең түсінуге мүмкіндік береді. Сондықтан AR технологиясын білім беру процесіне енгізу болашақта химия пәнін оқытудың тиімді, инновациялық және шығармашылық тұрғыдан дамыған жаңа кезеңі болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Dieck M., Jung T., Loureiro S. (eds.) Augmented Reality and Virtual Reality: New Trends in Immersive Technology – 2021
2. <https://trends.rbc.ru/trends/education/62022e079a79475f2627b1c7>
3. Peddie Jon. Augmented Reality - Where We Will All Live – 2021
4. Ефремова Н.Ф., Платонова И.Ю., Галушка М.А. Основы цифрового обучения. Учебное пособие – Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2022
5. <https://mergeedu.com/cube>
6. <https://artsexperiments.withgoogle.com/periodic-table/>